

TERMINLARNI TARTIBGA SOLISH MASALASI (AXBOROT TEXNOLOGIYA TERMINLARI MISOLIDA)

Abdulboqiyeva Oydina Abdurashit qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13639090>

Annotatsiya

Ushbu maqolada axborot texnologiyalari sohasida terminlarni tartibga solish masalalari tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari sohasidagi tezkor rivojlanish yangi tushunchalar va terminlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda, bu esa mavjud terminlarni standartlashtirish va yangi terminlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Maqolada terminlarni tartibga solishning ahamiyati, uning ilmiy-tadqiqot, ta'lim va amaliyotdagi o'rni, shuningdek, terminologiyani tartibga solishda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kelajakda axborot texnologiyalari sohasidagi terminologiya rivojlanishining asosiy yo'nalishlari haqida fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, terminologiya, terminlarni tartibga solish, standartlashtirish, yangi tushunchalar, ilmiy-tadqiqot, ta'lim, terminologik muammolar.

Kirish

Axborot texnologiyalari sohasida terminologiyaning tartibga solinishi zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohada har kuni yangi tushunchalar va texnologiyalar paydo bo'lmoqda, bu esa yangi terminlarni kiritishni va mavjud terminlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Terminologiyaning aniqligi va izchilligi nafaqat soha mutaxassislari o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlaydi, balki texnologiyalarning keng ommaga to'g'ri tushuntirilishiga ham xizmat qiladi. Axborot texnologiyalari sohasidagi tezkor rivojlanish jarayonida turli til va madaniyatlar o'rtasida terminologiyaning uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu maqolada axborot texnologiyalari sohasida foydalaniladigan terminlarni tartibga solish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, terminlarni standartlashtirish, yangi tushunchalar va ularning terminologik ta'riflarini aniqlashda duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari haqida fikr yuritiladi. Bu mavzu dolzarbligini tushunish uchun terminologiyani tartibga solish jarayonining ahamiyati, ilmiy-tadqiqot va ta'lim jarayonidagi roli va amaliyotdagi ta'sirini tahlil qilish zarurdir.

Axborot texnologiyalarida foydalaniladigan terminlar bu soha mutaxassislari va foydalanuvchilari uchun muhim vosita hisoblanadi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan yangi terminlar va tushunchalar kirib kelmoqda, bu esa aniq va tushunarli terminologiyani ishlab chiqishni talab etadi. Shuningdek, terminlarning tartibga solinishi, sohadagi yangi yutuqlarni tez va samarali qabul qilishga yordam beradi.

Terminlarni tartibga solish jarayoni ularning aniqligi, izchilgi va tushunarligini ta'minlaydi. Bu jarayonni to'g'ri amalga oshirish:

- Ilmiy-tadqiqot ishlari: Ilmiy tadqiqotlar va texnik hujjatlar yozilishida aniq va izchil terminlar qo'llanilishi kerak.

- Ta'lim jarayoni: O'quvchilar va talabalarga aniq va tushunarli ta'riflar berish orqali ularning bilim va tushunchalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

- Amaliyotda foydalanish: Texnologiyalarni amalda qo'llashda noto'g'ri terminlardan foydalanish noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.

Terminlarni tartibga solishning bir nechta yondashuvlari mavjud:

-Standartlashtirish: Terminlarni standartlashtirish - ularni belgilangan qoidalar asosida bir xil ma'noda qo'llashni ta'minlaydi. Masalan, axborot texnologiyalarida ISO va boshqa xalqaro standartlar asosida terminlar ishlab chiqiladi.

- Qaror qabul qilish: Terminlarni tartibga solishda ilmiy muassasalar, universitetlar va amaliyot mutaxassislari hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

- Yangi terminlar yaratish: Yangi tushunchalar va texnologiyalar paydo bo'lishi bilan yangi terminlarni yaratish kerak bo'ladi. Bu jarayonda tilshunoslik va terminologiya mutaxassislari ham ishtirok etishi lozim.

Axborot texnologiyalari sohasida bir qancha terminologik muammolar mavjud:

- Anglashilmovchiliklar: Turli tillar va madaniyatlarda bir xil termin turli ma'nolarda qo'llanilishi mumkin.

- Qarshi terminlar: Yangi texnologiyalar kirib kelishi bilan eski terminlarning yo'qolishi yoki ular o'rtasida qarama-qarshiliklar paydo bo'lishi mumkin.

- Noma'lumlik: Yangi texnologiyalar tez rivojlanishi bilan yangi terminlar keng tarqalmasligi yoki tushunarsiz bo'lishi mumkin.

Kelajakda terminlarni tartibga solish jarayonida quyidagi yo'nalishlar rivojlanishi mumkin:

-Avtomatlashtirilgan tizimlar: Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan terminologiya tizimlari ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy qilinishi mumkin.

- Davriy qayta ko'rib chiqis: Terminologiya doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilishi va yangilanib borishi kerak.

- Kontekstualizatsiya: Terminlar kontekstga qarab aniq tushuntirilishi va ular haqida keng ma'lumot berilishi zarur.

Xulosa

Axborot texnologiyalarida terminlarni tartibga solish masalasi, ularning to'g'ri tushunilishi va qo'llanilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu sohada terminologiyani izchil va standartlashtirilgan bo'lishi, ilmiy-tadqiqot ishlari, ta'lim jarayoni va amaliyotda samarali foydalanishni ta'minlaydi. Kelajakda sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar terminologiyani tartibga solish jarayonida muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

References:

1. ISO/IEC 2382:2015, "Information technology — Vocabulary", International Organization for Standardization, 2015.
2. Allan, K. (2015). "The Oxford Handbook of the History of Linguistics", Oxford University Press.
3. Sager, J.C. (1990). "A Practical Course in Terminology Processing", John Benjamins Publishing Company.
4. Wright, S.E. & Budin, G. (1997). "Handbook of Terminology Management", John Benjamins Publishing.
5. Cabré, M.T. (1999). "Terminology: Theory, Methods, and Applications", John Benjamins Publishing.

- Sager, J.C., & McNaught, J. (1997). "Terminology: Applications in Interdisciplinary Communication", John Benjamins Publishing.

INNOVATIVE
ACADEMY